

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

(18–21 квітня 2017 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2017

УДК 002
ББК 72:74.58я73
М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХП” Сокол Є.І.

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Лодіговські Т. (Польща), Марку М. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Торма А. (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, І. Бел, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски, Р.С. Томашевський.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, О.П. Авдєєва, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, М.Й. Заполовський, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, С.М. Космачов, Я. Кундрак, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, Ю.Д. Сакара, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, Г.С. Хрипунов, В.М. Шамардіна.

Секретаріат конференції – С.І. Меньшикова, М.В. Перепелкін, С.А. Радогуз.

XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХП», 2017. – 238 с.

ISBN 978-617-05-0236-0 (повне вид.)

ISBN 978-617-05-0238-4 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на XI Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів, яка відбулась 18–21 квітня 2017 року.

УДК 002

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-617-05-0238-4 (ч. 2)

© НТУ «ХП», 2017

ЗМІСТ

Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі	4
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	86
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика	152
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин	207

На русском: [Строкоус А.В., Шевченко В.В. Способы оценки состояния турбогенераторов, которые отработали срок эксплуатации // Материалы XI Международной научно-практической студенческой конференции магистрантов (18-21 апреля 2017 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0238-4), секция 9 "Электромеханические и электрические преобразователи". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 72-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2598732>]

Ключевые слова: турбогенераторы (ТГ), тепловые электростанции, ТГ отработавшие срок эксплуатации, вибрация активной стали.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32205>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32205/1/Strokous_Sposoby_otsenki_2017.pdf

Сборник в репозитории НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36195>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

[Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

(все части сборника: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36189>)

Сборник на zenodo:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2598557>

https://zenodo.org/record/2598557/files/2017_Sbornik_11_konf_magistr_ntu_kpi.pdf?download=1

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ, КОТОРЫЕ ОТРАБОТАЛИ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

А. В. СТРОКОУС¹, В. В. ШЕВЧЕНКО²

¹ *аспірант кафедри електрические машины НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА*

² *проф. кафедры електрические машины НТУ «ХПИ», канд. техн. наук., Харьков, УКРАИНА*

На сегодняшний день практически все тепловые электростанции Украины и стран СНГ являются участниками рынка электроэнергии. Работу каждого блока контролирует системный оператор. Соответственно те электростанции, у которой электроэнергия дорогая, работают меньше, больше стоят в резерве. ТЭС, у которых электроэнергия дешевле, работают больше. В частности на сегодняшний день газовые и газомазутные электростанции, которые построены еще в СССР, стоят в резерве гораздо больше или работают на минимальную мощность, в отличие от угольных ТЭС, загрузка которых практически максимальная. Так, например, в России: блоки Шатурской, Смоленской, Невинномысской ГРЭС, где основным топливом является газ (резервным - мазут) работают на порядок меньше чем пылеугольные блоки. По этой причине, оборудование энергоблоков, предназначенное для продолжительной работы в номинальном режиме, вынуждено работает в режимах с ненормальной нагрузкой, как правило, ниже номинальной. Очень часто турбогенераторы (ТГ) вырабатывают 50-70% номинальной мощности, пуски останова происходят практически каждую неделю. Для крупных ТГ тепловых электростанций мощностью (500-800) МВт работа в таких режимах крайне нежелательна. Наиболее благоприятными режимами работы ТГ являются режимы близкие к номинальному.

Одними из наиболее изнашиваемых узлов ТГ при работе в режимах частых «пусков-остановов» являются сердечник статора и система «сердечник - корпус». Значительному сокращению срока эксплуатации способствует вибрация, усиления которой было установлено в режиме холостого хода. Например, на Гомельской ТЭЦ-2 в результате проведения виброобследования ТГВ-200-2-У3 было определено:

- в режимах нагрузки максимальная вибрация активной стали с двойной оборотной частотой достигает 33,4 мкм при нагрузке 49,6 МВт. С увеличением нагрузки уровень вибрации снижается и при $P = 180$ МВт составляет 15,8 мкм.

- вибрация рамы имеет аналогичный характер вибрации активной стали: с увеличением нагрузки вибрация снижается от 30,0 мкм при $P=49,6$ МВт до 21,6 мкм при $P=180$ МВт по центру рамы. Со стороны турбины и стороны контактных колец (КК) вибрация рамы меняется: со стороны КК от 22,9 мкм до 19,8 мкм, со стороны турбины от 16,2 мкм до 9,9 мкм, [1].

В процессе визуального обследования было обнаружено наличие отложений красно-коричневого цвета на спинке сердечника со стороны КК и турбины, выявлена неплотность между 3 и 4 клееными пакетами со стороны турбины, подтянуты гайки нажимных фланцев сердечника статора, как со стороны КК, так и со стороны турбины. Этот факт, является подтверждением, что причиной повышения вибрации корпуса является потеря сердечником монолитности и нарушения жесткой связи «активная сталь-рама». При увеличении мощности увеличивается вращающий момент, создающий более жесткое сцепление между сердечником и корпусом, в результате вибрация уменьшается. Немаловажное значение имеет тепловое состояние сердечника: с уменьшением температуры нарушается монолитность сердечника.

На основании результатов измерения вибрации и обследования статоров ТГ некоторых ТЭС, можно сделать вывод, что причиной повышения вибрации корпуса является потеря сердечником монолитности и нарушения жесткой связи «активная сталь - рама», [2].

Для контроля и оценки этих узлов целесообразно устанавливать специальную контрольно-измерительную аппаратуру, в комплект которой входит измеритель вибрации, анализатор спектра, преобразователи линейной виброскорости, преобразователь линейных перемещений, датчики вибрации. В последние годы при отказе от обслуживания и ремонта техники по регламенту её вывод в ремонт на практике осуществляется тремя основными способами: работа до отказа, вывод техники в ремонт по окончанию регламентированного срока службы, вывод техники в ремонт по результатам диагностики и прогноза состояния. Значительный экономический эффект дает только третий способ. Успешное его использование позволяет сократить время и объемы ремонта, на треть количество запасных частей; уменьшить число внезапных отказов в десятки раз; сократить упущенную прибыль из-за простоев в несколько раз.

В механике и электромеханике, как показала практика, эффективная диагностика машин возможна, в основном, по вибрации, так как: колебательные силы возникают непосредственно в месте появления дефекта, а машина "прозрачна" для вибрации; вибрация содержит максимальный объем диагностической информации; диагностировать можно без разборки и остановки оборудования. Такие общепризнанные методы, как контроль температуры, анализ смазки и другие при правильном подходе практически не требуются, их заменяет анализ вибрации.

Список литературы:

1. *Шевченко В. В.* Оценка технического состояния турбогенераторов ТЭС и АЭС при их работе в ненормальных режимах / *В. В. Шевченко, А. В. Строкоус* // Международный Симпозиум «Проблемы удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» SIEMA-2015, 23-24.10.2015 р.

2. *Шевченко В. В.* Прогнозирование востребованности разных типов генераторов с учетом развития электроэнергетики / *В. В. Шевченко, А. В. Строкоус* // V Международная НТК «Проблемы современной энергетики и автоматики в системе природопользования, (теория, практика, история, образование)», г. Киев, 14-18 ноября 2016 г. – 2016. – С. 115-117.